

Sinan Baran

<https://orcid.org/0000-0002-5556-8598>
Emniyet Genel Müdürlüğü

Yerel Nitelikli İnternet Haber Sitelerinin Gelir Modelleri İçerisinde Basın İlan Kurumu'nun Yeri

The Place of Press Advertisement Agency in the Revenue Models of Local Online News Sites

ÖZET

Haberleşme, tarihin her döneminde gerek askerî gerekse sivil yaşam açısından hayati bir işlev üstlenmiş, bu yönüyle toplumsal varoluşun temel unsurlarından biri olmuştur. Habercilik faaliyeti de bu önemini günümüzde sürdürmekle birlikte, teknolojik gelişmelerin özellikle internetin sunduğu olanaklar sayesinde geleneksel yapısında önemli dönüşümler yaşamıştır. Kâğıt gazetelerin egemen olduğu dönemin sona ermesiyle birlikte, internet gazeteciliğinin hâkim olduğu yeni bir dönem başlamıştır. Gazetenin internetle buluşması yalnızca yayın mecrasında bir değişimi beraberinde getirmemiş; haber üretim süreçlerinden istihdam yapısına, mekân ve zaman sınırlılığının ortadan kalkmasından anlık haber erişimine kadar birçok yeniliği habercilik alanına kazandırmıştır. Bu gelişmeler yerel haberciliği de doğrudan etkilemiş; yerel haberlerin internet ortamına taşınmasıyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşması mümkün hâle gelmiştir.

Kâğıt gazetelerin internet haberciliği karşısında öneminin giderek azalması, özel ve resmi reklamlar ile ilanların internet haber sitelerine yönelmesine zemin hazırlamıştır. Bu süreçte Basın İlan Kurumu, yaptığı yasal düzenlemelerle yerel nitelikli internet haber sitelerinin de resmi ilan ve reklam alabilmesinin önünü açmıştır. Yerel haberler, bir ülkenin demokratikleşme düzeyini ve yerel unsurlara atfedilen değeri ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir. Bu bağlamda Basın İlan Kurumu'nun yerel nitelikli internet haber sitelerine sağladığı resmi ilan ve reklam desteği, yalnızca ekonomik bir katkı sunmakla kalmamakta; aynı zamanda yerel haberlerin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük kazanmasına da olanak tanımaktadır. Çalışmanın amacı yerel nitelikli internet haber sitelerinin Basın İlan Kurumu aracılığıyla aldıkları remi reklam ve ilanlar yoluyla elde ettikleri ekonomik gelirlerin yeterliliğini belirlemek ve söz konusu resmi reklam ve ilanlardan yararlanabilmek için getirilen şartlara ilişkin haber sitesi yöneticilerinin değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan ve reklam alabilme koşullarını sağlayan, İç Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve beşinci kategori kapsamında desteklenen yerel nitelikli internet haber siteleri sorumluları ile nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular, özellikle beşinci kategoride yayın yapan ve İç Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerel internet haber siteleri açısından Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan ve reklam alanına ilişkin şartlarının zorlayıcı olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Haber Siteleri, İnternet Gazeteciliği, Basın İlan Kurumu, Resmi Reklam ve İlanlar.

ABSTRACT

Communication has fulfilled a vital function throughout history in both military and civilian life and, in this respect, has constituted one of the fundamental elements of social existence. While journalism continues to maintain this importance today, it has undergone significant transformations in its traditional structure, particularly due to the opportunities offered by technological developments, most notably the internet. With the end of the era dominated by printed newspapers, a new period in which online journalism has become predominant has begun. The convergence of newspapers with the internet has not merely resulted in a change of publishing medium; it has also introduced numerous innovations to the field of journalism, ranging from news production processes and employment structures to the elimination of spatial and temporal constraints and the provision of instant access to news. These developments have directly affected local journalism as well, making it possible for local news to reach wider audiences through online platforms.

The gradual decline in the significance of printed newspapers in the face of online journalism has paved the way for private and official advertisements and announcements to shift toward online news websites. In this process, the Press Advertisement Institution (Basın İlan Kurumu) enabled local online news websites to receive official advertisements and announcements through legal regulations it introduced. Local news constitutes one of the most important indicators of a country's level of democratization and the value attributed to local elements. In this context, the official advertisement and announcement support provided by the Press Advertisement Institution to local online news websites not only offers economic contribution but also enables local news to gain visibility at national and international levels. The aim of this study is to determine the adequacy of the economic revenues obtained by local online news websites through official advertisements and announcements received via the Press Advertisement Institution and to reveal the evaluations of news website administrators regarding the conditions required to benefit from these official advertisements and announcements. For this purpose, data were collected using the interview technique, one of the qualitative research methods, with administrators of local online news websites operating in the Central Anatolia Region that meet the requirements to receive official advertisements and announcements from the Press Advertisement Institution and are supported within the scope of the fifth category. The findings obtained from the interviews reveal that the conditions imposed by the Press Advertisement Institution for receiving official advertisements and announcements are considered challenging, particularly for local online news websites operating in the Central Anatolia Region and publishing within the fifth category.

Keywords: Local News Sites, Internet Journalism, Press Advertisement Agency, Official Advertisements and Announcements

1. GİRİŞ

Yerel basın, yerel düzeyde yayın yapan ve içerik olarak bölgesel olayları konu edinen bu konuları haberleştirerek bölge halkının hizmetine sunan ayrıca Anadolu veya Taşra Basını olarak da nitelenen kâğıt gazeteleri ifade etmektedir. Yerel nitelikli internet haber siteleri ise tüm faaliyetlerini dijital ortamlar ile sunan ve yine içerik olarak genellikle yerel düzeydeki haberleri konu edinerek, daha çok bölge halkına hitap eden ve internet üzerinden yayın yapan gazeteciliğe işaret etmektedir.

İnternet, doğası gereği evrensel niteliğe sahiptir. Dünyanın en ücra köşesinde olan bir olayın, internette yer alması her yerden izlenme/duyulmasını mümkün kılmaktadır. Bu bakımdan yerel haberlerin internette yer alması, haber içeriğinin dünya kamuoyuna taşınması ve yerel düzeyde olan olayları aktarması açısından son derece önemlidir.

Yerel nitelikli kâğıt gazeteler, belirli sınırlar içerisinde yer alması ve okurlarının tamamına ulaşma konusunda fiziki olarak yetersiz kalması gibi başlıca sorunları nedeniyle yerel nitelikli internet gazeteciliği karşısında dezavantajlıdır. Bunun yanı sıra küçük şehirlerde renkli basım tekniğinin olmaması, gazete basımının Ankara gibi büyük şehirlerde çıkarılmasını gerektirmektedir. Bu durum da yerel kâğıt gazete maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca okurlar bu kâğıt gazeteler için az da olsa para ödemeleri gerekmektedir. Oysa yerel nitelikli internet haber siteleri için aynı durum söz konusu değildir. Süreç daha basit ve işlevseldir. Öncelikle yerel nitelikli internet haber sitelerine ulaşmak ücretsizdir. Bununla birlikte internetin doğası gereği istenilen yerden ve istenildiği zaman ulaşılma olanağı tanımaktadır. Arşiv özelliği ile geçmiş tarihli haberlere ulaşma imkânı da bulunmaktadır. Haberlerin güncelliğini koruyarak, gelişen olayları gün içinde birden fazla okura aktarabilmektedir.

Bu çalışmada, yerel nitelikli haber sitelerinin önemi, mevcut koşulları ve Basın İlan Kurumu'ndan desteklenme durumları; yerel nitelikli haber sitesi yöneticilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda incelenmiştir. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemi kullanılarak haber sitesi yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler analiz edilerek çalışmaya aktarılmıştır. Yerel nitelikli haber sitesi sorumluları, Basın İlan Kurumu'nun yerel nitelikli haber siteleri için önemli bir destek mekanizması olduğunu ifade etmekle birlikte, uygulamaya konulan bazı koşulların iyileştirilmesi gerektiğini de vurgulamışlardır.

2. HABERCİLİKTE YEREL HABERLERİN ÖNEMİ

İnsanoğlunun tarihsel süreç içerisinde yaşanan gelişmeleri hızla öğrenme ihtiyacından doğan haberleşme eylemi, uygarlığın ilerlemesiyle birlikte teknolojik, hukuki, ekonomik ve kültürel imkânlardan beslenerek günümüzde çağdaş basın yapısının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Yaygın ve yerel basının temel işlevi, toplumu oluşturan bireyleri bilgilendirmek ve kamuoyunu güncel gelişmelerden haberdar etmektir. Bu çerçevede yerel basın, sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen bilgiyi kamuoyuna aktarma sorumluluğunu üstlenmektedir (Büyükbaykal, 2012, s. 83). Yerel gazeteler, zaman zaman devlet temsilcileri ve kamu yöneticileri tarafından birer kullanım ya da propaganda aracı olarak değerlendirilse de, esasen yerel düzeyde yönetenler ile yönetilenler arasında bir iletişim köprüsü işlevi görmektedir. Yerel kamuoyunun temel iletişim mecralarından biri olan yerel basın, aynı zamanda yörede yürütülen kamusal faaliyetlerin, yatırımların ve uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesinde önemli bir role sahiptir. Küçük yerleşim yerlerinde büyük kentlere kıyasla toplumsal yabancılaşmanın daha sınırlı olması, gazetecilerin yakın çevrelerinde yaşanan gelişmelere daha duyarlı olmalarını beraberinde getirmektedir. Bu nedenle yoğun küreselleşme sürecine rağmen, günümüzde yerel ve yöresel olana yönelik eğilimlerin güçlendiği görülmektedir. Bireyler, bir yandan “zorunlu dünya vatandaşı” hâline gelirken, diğer yandan yerel bağlarını koparmanın toplumsal yalnızlığı derinleştireceğinin farkına varmaya başlamışlardır (Girgin, 2007, s. 248).

Gazetecilik faaliyeti yasama yürütme ve yargıdan sonra gelen dördüncü kuvvet olarak anılmaktadır. Bu durum demokratik bir sürece işaret etmektedir. Toplumsal hayatta karşılaşılan uç fikirlere duyulan saygı gibi en ücra köşede yer alan bir haberin açığa çıkarılması, duyurulması ve toplumun bilgisine sunulması da demokrasinin gereğidir. Bu bakımdan yerel olayların ve yöresel faaliyetlerin haberleştirilerek kamuoyuna aktarılması, yerel nitelikli haber sitelerinin hem görevi hem de demokratik eylemidir. Aynı zamanda da yerel nitelikli haber siteleri demokrasiye sunulan artı değerdir.

Yerel haberciliğin önemli özelliklerinden bir diğeri ise tüm dünya halkını benzer kılan küresel akıştan kurtararak, bölgesel farklılıkları canlı tutup, tarihsel ve kültürel boyutlarıyla okurların hizmetine sunmasıdır. Bu noktada yerel nitelikli internet haber siteleri daha işlevseldir. Binlerce kilometre uzaklıkta yer alan okurlar, ait oldukları coğrafyaya ilişkin haberleri yerel nitelikli internet haber sitelerinden takip edebilmektedir. Böylece gelenekselleşmiş ve kültürel faaliyetler içeren haberler, yerel nitelikli haber siteleri sayesinde okurların yaşamaya özlem duyduğu o duyguları hatırlamasına ve hafızalarını canlı tutmasına olanak sağlamaktadır.

Nielsen (2015), yerel gazetelerin sahip oldukları önemli işlevlere rağmen bu rolleri çoğu zaman etkin biçimde yerine getiremediklerini, ancak buna karşın üstlendikleri kamusal rolün önemini koruduğunu vurgulamaktadır. Yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği faaliyetler, doğrudan bölge halkını ilgilendirmekte; bu faaliyetlerin kamuoyuna aktarılması ve yerel yönetimlerin halka karşı sorumluluklarının denetlenmesi sürecinde yerel gazeteler önemli bir işlev üstlenmektedir. Bu çerçevede, hem demokratik işleyişin sağlanması hem de yurttaşların yerel düzeydeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri açısından yerel gazetelerin rolünün yadsınamaz bir öneme sahip olduğu söylenebilir.

Yerel ve bölgesel gazeteler, gündelik yaşam pratiklerini belgelemekle sınırlı kalmamakta; aynı zamanda toplulukların sürekliliğini sağlayan grupları, örgütleri ve sivil oluşumları görünür kılmaktadır. Bununla birlikte yerel gazeteciliğin temel dayanak noktası kamu yararı gazeteciliğidir ve bu işlev, birçok durumda yerel topluluklar için yaşamsal bir nitelik taşımaktadır. Nitekim yerel gazeteler, bölge sakinleri ile belediyelere ve kamu kurumlarına ilişkin meseleler arasında, büyük ölçekli medya kuruluşlarının çoğu zaman göz ardı ettiği ya da yeterince önemsemediği biçimlerde bir bağ kurmaktadır (Lauren, 2024). Gazeteci Alison Hill (2023), yerel gazeteciliğin yazarlar ve hizmet verdikleri topluluklar için neden önemli olduğuna dair beş neden sunmaktadır;

Hill, ilk olarak yerel gazeteciliğin, acemiler için harika bir eğitim alanı olduğundan bahsediyor ve yerel halkın sesini duyurmasında aktif rol oynadığını söylüyor. İkinci olarak yerel gazeteciliğin vatandaş katılımını teşvik ettiğini belirtiyor. Gerçek bir demokrasi olarak işlev görebilmesi için, sadece ulusal düzeyde değil, her düzeydeki hükümet kurumlarında neler olup bittiğinin bilinmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Üçüncü olarak yerel gazeteciliğin önemli ve ilgili bölgesel haberleri kapsamı bakımından önemli olduğunu söylüyor. Hill, dördüncü olarak yerel gazeteciliğin güçlü bir topluluk duygusu sağladığını ve son olarak da yerel gazeteciliğin yerel kültürü teşvik ederek gazeteciliğin sadece siyasi adaylar ve hükümet yolsuzluklarıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda insanlar olarak kim olduğumuzla ilgili olduğunu vurguluyor. *Ayrıca boş zamanlarımızda ne yaparız? Bölgemiz neyle ünlüdür? Tarihi nedir? Biz yerel halk olarak değerli boş zamanlarımızı ve zor kazanılmış paramızı nerede geçirmekten hoşlanıyoruz? Yerel kahramanlarımız kimlerdir? Bölgedeki ünlü mutfak nedir? Çocuklar neler yapıyor? Kültürel veya mevsimsel bir festival var mı?* gibi soruların yanıtlarını yerel gazetecilikte bulunabileceğine dikkat çekiyor.

Washington Post'ta editör olarak görev yapan Autumn Brewington (2024), *Yerel Haberlerin Durumu Raporu*'nda yerel gazeteciliğin karşı karşıya olduğu olumsuz tabloya dikkat çekmektedir. Brewington'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde haftada ikiden fazla gazete faaliyetini sonlandırmakta ve mevcut gazetelerin baskı sıklıkları giderek azalmaktadır. Bir önceki yıl içerisinde yaklaşık 7 bin gazete istihdamının ortadan kalktığı, bu kayıpların yaklaşık 2 bininin ise doğrudan haber odası pozisyonlarında gerçekleştiği belirtilmektedir. Buna karşın söz konusu raporda, Yerel Haberler Projesi kapsamında seksenden fazla bağımsız dijital haber sitesinde belirgin bir artış yaşandığı vurgulanmaktadır. Ayrıca, haftalık basılı yayınlarını sonlandırarak tamamen çevrimiçi ortama geçen otuz gazetenin de bu sürece dâhil olduğu ifade edilmektedir. Bu dönüşüm sayesinde, ağırlıklı olarak kentsel ve banliyö bölgelerinde yaşayan milyonlarca okuyucuya yerel haber içeriği sunulabildiği belirtilmektedir. Yerel gazetelerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla dünya genelinde çeşitli girişimlerin yürütüldüğü görülmektedir. Bu kapsamda en fazla öne çıkan destekleme modeli ise okur destekli yayıncılık yaklaşımıdır.

Michigan Daily gazetesi yazarı Rebecca Warber (2024), yerel haberlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında en temel ve etkili yöntemlerden birinin hâlihazırda faaliyet gösteren yayınların desteklenmesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, yerel gazetelere abonelik yapılmasının ve çevredeki bireylerin de benzer biçimde abonelik konusunda teşvik edilmesinin önemine dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, yerel gazetelere doğrudan bağışta bulunulmasının ya da gazeteleri desteklemeyi amaçlayan kuruluşlara maddi katkı sağlanmasının da yerel haberciliğin devamlılığı açısından önemli bir rol oynadığı ifade edilmektedir. Warber, ayrıca yerel gazeteler ve yayınlarla kurulan etkileşimin dahi, bu yayınların geleceğinin güvence altına alınmasında kritik bir unsur olduğunu belirtmektedir.

Yerel gazetelerin ABD'deki durumuna bakıldığında kendi başlarına sürdürülebilir bir düzeyde olmadıkları anlaşılmaktadır ve sürdürülebilir olmaları için çeşitli fonlar ve projeler yürütülmektedir. Türkiye'de ise durum farklı değildir. Yerel gazeteler ekonomik olarak en büyük desteğini Basın İlan Kurumu'ndan sağlamaktadır. Basın İlan Kurumu olmadan yerel gazetelerin sürdürülebilir olmaları neredeyse imkânsızdır. Şekil 1 incelendiğinde Basın İlan Kurumu'ndan 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısının 855 olduğu görülmektedir. Bunların %96,3'ü yerel, %2,8'i ulusal, %0,9'u ise bölgesel yayınlardan oluşmaktadır.

Şekil 1: Türkiye'de Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazete Verileri Kaynak: (Özkök, 2024)

Yerel gazetelerin toplumsal açıdan taşıdığı önem yukarıda ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, bu yayın kuruluşlarının yayın faaliyetlerini sürdürülebilir biçimde devam ettirebilmeleri de en az bu önem kadar kritik bir konudur. Yirminci yüzyılda internetin ortaya çıkışı, birçok alanda olduğu gibi medya sektöründe de köklü dönüşümlere yol açmıştır. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren gerek ulusal gerekse yerel ölçekte faaliyet gösteren basılı gazeteler, haber içeriklerini internet ortamına taşıyarak çevrimiçi yayıncılığa yönelmişlerdir. Zaman içerisinde internet teknolojilerinin (Web 2.0 ve Web 3.0 gibi) gelişmesi ve buna paralel olarak dijital teknolojilerin (dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi) yaygınlaşması, internet gazeteciliği için yeni imkânlar ve yayın alanlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Gazetecilik faaliyetini ağırlıklı olarak internet ortamında sürdüren bazı gazeteciler, kendi haber sitelerini kurarak dijital mecralarda yayıncılığa yönelmişlerdir. İnternet üzerinden yayın yapan haber kuruluşlarının başlangıç aşamasındaki temel gelir kaynaklarını ise özel reklamlar oluşturmuştur. Günümüzde de özel reklamlar, internet gazeteleri açısından önemli gelir kalemleri arasında yer almaya devam etmektedir.

İnternet gazeteciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte yerel gazeteler açısından yayın koşulları daha da zorlayıcı bir süreç girmiştir. Okurların yerel haberlere internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde erişebilme imkânına sahip olmaları, basılı yerel gazetelerin okur kaybı yaşamasına neden olmuştur. Artan üretim maliyetleriyle birlikte okur tercihlerinin dijital mecralara yönelmesi sonucunda, yerel kâğıt gazete sahipleri yeni yayın stratejileri geliştirmiş; bu doğrultuda yerel gazetelerini yerel nitelikli internet haber siteleri aracılığıyla yayımlamaya başlamışlardır.

01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan *Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği* ile hem ulusal düzeyde yayın yapan internet haber sitelerinin hem de yerel nitelikli haber sitelerinin resmî ilan ve reklam alabilmelerinin yolu açılmıştır. Bu düzenleme sayesinde, ulusal yayın politikası izleyen haber siteleri ile yerel nitelikli haber siteleri önemli bir gelir kaynağına erişmiş ve ekonomik açıdan görece bir rahatlama yaşamıştır. Özellikle yerel nitelikli internet haber siteleri, resmî ilan ve reklamlardan elde ettikleri gelirlerle yerel basılı gazetelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir rol üstlenmiştir.

Öte yandan, internet haber sitelerinin Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmî ilan ve reklam alabilmeleri belirli şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanmıştır. Bu koşulları sağlayan haber sitelerinin resmî ilan ve reklamlardan yararlanabilmesinin önü açılmış; böylece söz konusu yayın kuruluşları için önemli bir ekonomik gelir kapısı oluşturulmuştur.

3. YEREL HABERCİLİKTE RESMÎ REKLAM VE İLANLAR

Türkiye'de ekonomik olarak geleneksel basının yayın hayatını sürdürebilmesinin yolu özel ve resmi reklamlardan geçmiştir. Ülkemizde basın tarihi incelendiğinde ilk resmî gazete Takvim-i Vekayi'nin kurulmasıyla başlamıştır. Takvim-i Vekayi'den yaklaşık on yıl sonra 1840 yılında yayın hayatına başlayan Ceride-i Havadis ile ilan başlığı ile ilan yayımlanmaya başladığı görülmektedir. Bu ilanların içeriği o

dönemde daha çok ölüm haberlerine ilişkin bilgiler taşımaktaydı. Daha sonra ilanlar kitap, gayrimenkul ve at/araba ilanlarıyla çeşitlenmiştir. Aynı dönemde hükümetin isteklerini gazetelerde duyurulmasıyla resmi duyuru olarak nitelenebilecek içerikler yer almıştır. Günümüzdeki karşılığıyla ilan kavramına karşılık gelen yayınlar ise 1864 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesinde yer almıştır. Bu dönemde gazetelerde yer alan ilanların satır fiyatı gazetenin nüshasından daha fazladır (Basın İlan Kurumu, 2025).

Basın tarihi içerisinde resmi ilanlara ilişkin ilk düzenleme, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'in kuruluşundan dört yıl sonra 1864'te çıkan Matbuat Nizamnaması'nda yer almıştır. Bu Nizamname ile ilanların ücretsiz çıkması kararlaştırılmış ve ücretsiz ilan uygulaması 1909'da çıkan Matbuat Kanunu ile son bularak resmi ilanların ücretli olmasının önü açılmıştır. O dönemde hükümet resmi ilanlarının gazetelere dağıtılması görevini, 1862 yılında kurulan Matbuat Müdürlüğüne vermiştir (bugünkü adıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü). Matbuat Müdürlüğü'nün 1925 yılında, resmi ilanları herhangi bir kurala bağlı kalmaksızın dilediği gazetede yayınlatabildiği bir uygulama bulunmaktadır. Bu dönemde, aracılık işini Mütেকaidin-i Askeriye Anonim Şirketi üstlenmiştir. Bu dönem, "Serbest Dönem" olarak isimlendirilmiştir. Serbest dönem, 1931 yılında sona ermiştir. Bu gelişmeyle, resmi ilanların yayınlanmasında daha düzenli ve kurallı bir dönemin başladığı söylenebilir (Basın İlan Kurumu, 2025).

Resmi ilanlar 1931 yılına kadar ilgili kurumun seçtiği gazetelerde yayınlanmıştır. Serbest dönem olarak adlandırılan bu yıllarda resmi ilanların dağıtımını özel ilanlar gibi gerçekleştirmiştir. 1931 yılından sonra İstanbul, Ankara ve İzmir'de yayınlatacak resmi ilanların aracılık hakkı Muharip Cemiyeti'ne verilmiş ve Cemiyet'in kurduğu şirket 1943 yılına kadar özellikle ihale ilanlarının dağıtımını yapmıştır. 1943 yılında resmi ilan aracılık hakkı Basın Birliği'ne verilmiştir (Şeker, 2013, s.108).

1960'a kadarki süreçte hükümet ve gazeteler resmi ilan dağıtımları ve yayınları konusunda bazı dönemlerde karşı karşıya gelmiştir. Daha sonra 2 Ocak 1961'de 195 sayılı Basın İlan Kurumu'na ilişkin kanun çıkartılmış ve 9 Ocak 1961'de resmi gazetede yayınlanarak tartışmalar son bulmuş ve resmi reklam ve ilan dağıtımına ilişkin usul ve yöntemler belirlenmiştir (Basın İlan Kurumu, 2025).

Geleneksel gazetelerin tarihsel süreç içerisinde resmi reklam ve ilan alabilmeleri için çeşitli düzenlemeler ve uygulamalar görmüştür. Günümüz şartlarında geleneksel gazetelerin düşen tiraj sayıları ve okurların daha çok internet gazetelerini takip etmeleri Basın İlan Kurumu'nun internet haber siteleri için yeni bir düzenleme getirmesini zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda 02/01/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanununun 34, 35, 36, 45/A, 53 ve geçici 9 uncu maddelerine dayanılarak, 01.02.2023 resmî gazete tarihli 32091 Sayılı Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği çıkarılmıştır. Yönetmelik kapsamında internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alabilmelerinin usul ve esasları belirlenmiştir.

Yönetmeliğin amacı, resmî ilan ve reklamların yayımlanacağı süreli yayınların nitelik ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile fikir ve içtihat farkı gözetilmeksizin dağıtımının sağlanmasıdır. Tarihsel süreç içerisinde geleneksel basında olduğu gibi internet haber sitelerinin resmi reklam ve ilan almaları için getirilen koşullar ile haber sitelerinin kontenjan yerleri belirlenmiştir. Genel kategori ve ayrı ayrı altı kategoriden oluşan kontenjan yerleri ile internet haber siteleri buldukları il ve ilçelere bağlı olarak resmi reklam ve ilan alabilmektedir. İnternet haber sitelerinin kontenjan yerlerine göre kategorileri Tablo 1'de gösterilmiştir;

Tablo 1: Gazetelerin Yayın Yerlerine Göre Kontenjan Kategorileri

Kategori	Kontenjan Yeri
Genel Kategori	Türkiye Geneli
1. Kategori	İstanbul
2. Kategori	Ankara, İzmir
3. Kategori	Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon
4. Kategori	Afyonkarahisar, Batman, Bolu, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Zonguldak
5. Kategori	Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kars, Kırkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat
6. Kategori	31 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki ilçeler

Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi (2023)

Tablo 1’den de anlaşıldığı gibi internet haber sitelerinin buldukları il ve ilçeler temel alınarak kategorilere ayrılmıştır. Benzer şekilde kategorilerine göre gazetelerin kadrolarında bulduklarını gereken çalışanların asgari sayısı, dağılımı ve görevleri de yönetmelik hükmüne bağlanmıştır. Buradaki amaç tanınırlığı daha çok olan internet haber siteleri ile yerel nitelikli internet haber sitelerini aynı kefeye koymamaktır. Böylece tanınırlığı ve takip edilme oranı daha fazla olan internet haber siteleri ile yerel nitelikli haber sitelerinin Basın İlan Kurumu’ndan resmi reklam ve ilan alma koşulları aynı yönetmelikle düzenlenerek yükümlülükleri farklı tutulmuş böylece adil bir düzenleme getirilmeye çalışılmıştır.

Tablo 2: İnternet Haber Sitelerinde Kategorilerine Göre Çalışan Sayıları

Kategori	Sayısı	Dağılımı	Görevleri
Genel Kategori	32	1	Sorumlu müdür (yazı işleri müdürü)
		3	Haber müdürü (istihbarat şefi)
		13	İnternet editörü
		11	Muhabir
		4	Yazar
1.Kategori	15	1	Sorumlu müdür (yazı işleri müdürü)
		1	Haber müdürü (istihbarat şefi)
		6	İnternet editörü
		5	Muhabir
		2	Yazar
2.Kategori	12	1	Sorumlu müdür (yazı işleri müdürü)
		1	Haber müdürü (istihbarat şefi)
		4	İnternet editörü
		4	Muhabir
		2	Yazar
3.Kategori	8	1	Sorumlu müdür (yazı işleri müdürü)
		3	İnternet editörü
		3	Muhabir
		1	Yazar
4.Kategori	6	1	Sorumlu müdür (yazı işleri müdürü)
		2	İnternet editörü
		3	Muhabir
5.Kategori	4	1	Sorumlu müdür (yazı işleri müdürü)
		1	İnternet editörü
		2	Muhabir

Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi (2023)

Tablo 2’de internet haber sitelerinde kategorilere göre asgari çalışan sayıları ve görev şartları verilmiştir. Genel kategori ile beşinci kategori arasında 28 personel farkı vardır. Sorumlu müdür, internet editörü ve muhabir her kategori için zorunlu tutulmuştur. İlk dört kategori için yazar zorunluluğu varken dördüncü ve beşinci kategorilerde yazar zorunluluğu aranmamıştır.

İnternet haber sitelerinin kontenjan yerleri ve ait oldukları kategoriler içerisinde haber siteleri üzerinden asgari düzeyde haber verme yükümlülükleri vardır. İnternet haber sitelerinde yayımlanacak günlük asgari haber sayısı kategorilerine göre aşağıda verilmiştir;

Tablo 3: İnternet Haber Sitelerinde Kategorilerine Göre Haber Sayısı

Kategoriler	Günlük Asgari Haber Sayısı
Genel Kategori	240
1. Kategori	100
2. Kategori	80
3. Kategori	50
4. Kategori	40
5. Kategori	30

Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi (2023)

Tablo 3 incelendiğinde genel kategorideki internet haber sitesinde günlük asgari olarak 240 haberin, beşinci kategorideki haber sitelerin de ise en az 30 adet haberin olması yükümlülüğü bulunmaktadır. Kontenjan yerine göre genel kategoride yer alan haber siteleri için günlük haber sayısına ulaşmak zor değildir. Çünkü genel kategoride çalışan sayısı 32’dir. Ayrıca büyükşehir kontenjanını kapsamaktadır. Beşinci kategoride yer alan haber siteleri genellikle küçük şehirlerden oluştuğu için haber ağı daha azdır. Asgari çalışan sayısı 4’tür ve ulaşması gereken günlük haber sayısı en az 30’dur. Bu bakımdan beşinci kategoride yer alan internet haber sitelerinin günlük asgari haber sayısını yakalamalarında zaman zaman sıkıntı yaşayabilecekleri söylenebilir.

Tablo 4: İnternet Haber Sitelerinin Kategorilerine Göre Tekil Ziyaretçi ve Sayfa Görüntüleme Sayıları

Kategori	Tekil Ziyaretçi Sayısı	Sayfa Görüntüleme Sayısı
Genel Kategori	250.000	750.000
1. Kategori	25.000	75.000
2. Kategori	15.000	45.000
3. Kategori	10.000	30.000
4. Kategori	5.000	15.000
5. Kategori	1.500	4.500

Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi (2023)

Tablo 4’de internet haber sitelerinin kategorilerine göre tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayıları verilmiştir. Basın İlan Kurumu tekil ziyaretçi sayılarının, kategori ve göstergelere göre en az %15’inin doğrudan gelen ziyaretçilerden oluşması zorunlu tutmaktadır. Genel kategoride yer alan internet haber sitelerinin resmi reklam ve ilan almaya devam etmeleri için günlük 250 bin tekil ziyaretçi sayısına ve yine günlük 750 bin sayfa görüntüleme sayısına ulaşması gerekmektedir. Beşinci kategoride yer alan internet haber sitesinin ise bin 500’ü tekil ziyaretçi sayısına ve üç katı kadar sayfa görüntüleme sayısına ulaşması gerekmektedir. Bununla birlikte 1., 2., 3., 4. ve 5. kategorilerde yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçilerinin günlük ortalama sayfada kalma süresi en az 30 saniye, genel kategoride ise en az 1 dakika olması zorunludur.

Basın İlan Kurumu’nun yer kontenjanı, ziyaretçi sayıları ve istihdam koşulları yanında internet haber sitelerinin karşılaması gereken başka yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bu yükümlülükler içerisinde internet haber sitelerinin içeriklerinde yer alan haber ve köşe yazılarında tarih ve saat bilgilerinin verilmesi istenilmektedir. Haber içeriğinin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ve saati ile sonraki güncelleme bilgileri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilmesi gerekmektedir.

4. YEREL NİTELİKLİ İNTERNET HABER SİTLERİNDE BASIN İLAN KURUMU’NUN YERİ

4.1. Amaç ve Önem

Bu çalışmanın amacı yerel nitelikli internet haber sitelerinin Basın İlan Kurumu aracılığıyla aldıkları remi reklam ve ilanlar yoluyla elde ettikleri ekonomik gelirlerin yeterliliğini belirlemek ve söz konusu resmi reklam ve ilanlardan yararlanabilmek için getirilen şartlara ilişkin haber sitesi yöneticilerinin değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Dolayısıyla bu araştırma, yerel kâğıt basının yerini giderek almaya başlayan ve Basın İlan Kurumu’ndan resmi reklam ve ilan alma hakkına sahip yerel nitelikli internet haber sitelerini istihdam, ekonomik sürdürülebilirlik gibi çeşitli boyutlarıyla ele alması ve bu doğrultuda öneriler sunması bakımından önem taşımaktadır.

4.2. Araştırmanın Yöntemi

Bilim ve araştırma birbiri ile yakından ilişkilidir. Araştırma, bir bilgi kazanma aracı olarak bilginin üretilmesine, bilimin oluşmasına ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bilgilerin büyük bir kısmı araştırmalar yoluyla elde edilmektedir (Kaptan, 1998, s. 19). Toplumsal araştırmalarda bilgiye ulaşmak için pek çok teknik bulunmakta ve kullanılmaktadır. Geray (2017), en çok kullanılan tekniklerden birinin görüşme tekniği olduğunu söylemektedir. Geray’a göre teknik olarak niteliksel araştırma sınıfında olan görüşme iletişim araştırmalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Görüşme yöntemi, sanılanın aksine zahmetli bir süreci içinde barındırmaktadır. Ulaşılması zor katılımcılar, bunların seçimi ve yeterlilikleri, soruların hazırlanması, konuşulanların yazılı hale getirilmesi ve çözümlenmesi bir yandan deneyim diğer yandan ise yoğun bir çaba gerektirmektedir (Kara, 2021, s. 24). Bütün bu meseleler, seçilen görüşme türüne, dolayısıyla görüşmenin yapılandırılmış-yapılandırılmamış olmasına ve araştırmada hangi bakış açısının kullanıldığına bağlıdır (Punch, 2016, s. 171).

Belirli bir konu ya da bir soruyla ilgili derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı olan görüşme, oldukça esnek bir araştırma aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araç, araştırma sürecinin her aşamasında kullanılabilecek bir nitelik taşımaktadır. Örneğin;

- Hipotez üretmek ya da daha ayrıntılı bir araştırmanın başlangıç basamağında;
- Başka veri toplama araçlarının pilot uygulamalarında ya da doğrulanması aşamasında;
- Temel veri toplama aracı olarak;

- Veriler sonucunda ulaşılan çıkarımların doğruluğunun ve temsil edilebilirliğinin kontrol edilmesinde kullanılmaktadır (Kara, 2021, s. 24).

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi çerçevesinde temel veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan görüşmecilerin gizliliğini korumak için katılımcılar görüşmeci 1, görüşmeci 2, görüşmeci 3 ve görüşmeci 4 olarak kodlanmıştır. Bu doğrultuda oluşabilecek etik kural ihlalinin de önüne geçildiği düşünülmüştür.

Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle yapılan araştırma kapsamında araştırma amacına uygun olarak hazırlanan aşağıdaki sorular görüşmecilere yöneltilmiştir:

- Haber sitenizde çalışan sayınız ne kadar? Kaç personel istihdam ediyorsunuz?
- Haber sitenizin temel gelir kaynaklarını neler oluşturuyor? (Okurlardan gelir bağış, kitlesel fonlama vs alıyor musunuz?)
- Aylık ortalama olarak haber sitenizin çalışanlar, iş yeri kirası ve diğer dijital harcamalar dahil toplamda ortalama gideriniz ne kadar?
- Haberleri nasıl derliyorsunuz hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz ve sahada kaç tane muhabiriniz var?
- Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan ve reklam alabilmeniz önü açıldı. İlan ve reklam alabilmek için konulan şartlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Basın İlan Kurumu'ndan elde ettiğiniz gelirler internet gazeteniz için yeterli düzeyde mi?
- Beşinci kategoriden gelir sağlıyorsunuz tanınırlığı daha yüksek olan haber siteleri genel kategoriden resmi ilan ve reklam alarak sizden daha fazla gelir elde ediyor. Bu durum rekabet koşulları gözetildiğinde sizi hangi yönüyle olumsuz etkiliyor?
- Basın ilan kurumunun varlığı ve size olan maddi katkısı daha objektif haber yapmanız için imkân veriyor mu?

4.3. Araştırmanın Sınırlılığı

Görüşme yapılacak kişilerin seçimi, görüşmenin yönetilmesi ve görüşmeyi kaydetme, uygulamada ortaya çıkan temel noktalardır. Bu konuda göz önünde bulundurulması gereken temel konular şunlardır (Punch, 2016, s. 170):

- Kiminle neden görüşme yapılmaktadır?
- Kaç kişi ile kaç defa görüşme yapılacaktır?
- Ne zaman ve ne kadar süre ile görüşme yapılacaktır?
- Görüşme nerede yapılacaktır?
- Görüşmeye nasıl başlanacaktır?

Bu çerçevede görüşme yapılacak kişiler yerel nitelikli internet haber sitesi sorumlularından oluşmaktadır. Görüşülen kişi sayısı belirlenirken İç Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve Basın İlan Kurumu'ndan beşinci kategori üzerinden ilan alan dört yerel nitelikli internet haber sitesi belirlenmiştir. Çalışmayı sağlıklı bir şekilde yürütmek ve yapılabilir düzeyde tutmak için İç Anadolu Bölgesi ile araştırma sınırlandırılmıştır. Araştırma 14 Ocak 2025 ve 30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Çalışmada yer alan 4 yerel nitelikli internet haber sitesi sorumluları ile Zoom üzerinden toplamda 84 dakika 54 saniye görüşme gerçekleştirilerek kayıt altına alınmıştır. Daha sonra söz konusu kayıtlar deşifre edilip çalışma için uygun hale getirilmiştir. Görüşmelerin Zoom üzerinden planlanması görüşülen gazetecilere kolaylık sağlamış ayrıca çalışmayı zaman ve mekâna bağlı kalmadan sonuçlanmasına katkı sunmuştur.

5. ARAŞTIRMA BULGULARI: YEREL NİTELİKLİ İNTERNET HABER SİTESİ SORUMLULARININ HABER SİTELERİ VE BİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Araştırmada beşinci kategoriden gelir sağlayan ve İç Anadolu Bölgesi'nde yayın yapan internet gazeteleri tercih edilmiştir. Çünkü Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan ve reklam alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ise haber sitesinin bulunduğu il kontenjanına ve ilan alacağı kategoriye göre sınıflandırılarak, internet haber sitesinin tıklanma oranına ve yerleşim kontenjanına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla beşinci kategoriden gelir sağlayan yerel nitelikli haber sitelerinin asgari düzeyde gelir elde ettikleri söylenebilir. Yerel gazetelerin tarihsel süreç içerisinde gelir elde etme konusunda yaşadıkları sorunlar bulunmaktadır. Günümüz dünyası giderek daha çok dijitalleşme eğilimi sergilemektedir. Basın İlan Kurumu'nun internet gazetelerine dijital olarak resmi reklam ve ilan alabilmeleri hakkını vermesi bu bakımdan isabetlidir.

Tablo 5: Görüşülen Gazetecilerin Görevleri ve Görüşmeye İlişkin Diğer Veriler

Yerel Nitelikli Haber Siteleri	Görev Tanımı	Görüşme Şekli	Görüşme Tarihi
www.ilerigazetesi.com.tr	Sorumlu Müdür- Yazı İşleri Müdürü	Zoom	16.01.2025
www.cankirihaber.net	Sorumlu Müdür- Yazı İşleri Müdürü	Zoom	14.01.2025
www.kirsehirmemleket.com.tr	İnternet Editörü	Zoom	17.01.2025
www.muskarahaber.com	Sorumlu Yazı İşleri Müdürü	Zoom	30.01.2025

Araştırma toplamda dört adet yerel nitelikli internet haber sitesi üzerinden yürütülmüştür. Araştırma kapsamında İlerigazetesi.com, Cankirihaber.com, Kirsehirmemleket.com ve Muskarahaber.com sorumluları ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Tablo 5'te görüşme yapılan gazetecilerin görevleri gösterilmektedir.

Tablo 6: Görüşülen Yerel Nitelikli İnternet Haber Sitelerine Yönelik Veriler

Yerel Nitelikli Haber Siteleri	Bulunduğu Yer	Kategorisi	Çalışan Sayısı	Günlük Asgari Haber Sayısı	Tekil Ziyaretçi ve Sayfa Görüntüleme Sayısı
www.ilerigazetesi.com.tr	Yozgat	5. Kategori	5	30	1.500 - 4.500
www.cankirihaber.net	Çankırı	5. Kategori	4	30	1.500 - 4.500
www.kirsehirmemleket.com.tr	Kırşehir	5. Kategori	4	30	1.500 - 4.500
www.muskarahaber.com	Nevşehir	5. Kategori	5	30	1.500 - 4.500

Çalışmaya dâhil edilen yerel nitelikli haber siteleri Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Nevşehir'de yer almaktadır. Haber sitelerinin hepsi beşinci kategori içerisinde resmi reklam/ilan almaktadır. İlerigazetesi.com ve Muskarahaber.com internet haber sitelerinde 5 kişiyle istihdam oluşturuyorken, Cankirihaber.net ve Kirsehirmemleket.com 4 çalışana sahiptir. Çalışmada yer alan yerel nitelikli haber siteleri Basın İlan Kurumu'nun beşinci kategorisinden yararlandıkları için her birinin günlük en az 30 haber yapma zorunluluğu vardır. Aynı zamanda günlük bin 500 tekil ziyaretçi sayısına ve 4 bin 500 sayfa görüntülenme sayısına ulaşmaları zorunludur.

Tablo 7: Görüşülen Yerel Nitelikli İnternet Haber Siteleri Gelir Kaynakları

Yerel Nitelikli Haber Siteleri	Temel Gelir Kaynağı	Özel Reklam Geliri	Okur Temelli Gelir	Abonelik Geliri	Kâğıt Gazetesi	Aylık Ortalama Gider (Site İçin)
www.ilerigazetesi.com.tr	Basın İlan Kurumu	Var	Yok	Yok	Var	Belirsiz
www.cankirihaber.net	Basın İlan Kurumu	Var	Yok	Yok	Yok	200 Bin TL
www.kirsehirmemleket.com.tr	Basın İlan Kurumu	Var	Yok	Var	Yok	350 Bin TL
www.muskarahaber.com	Basın İlan Kurumu	Var	Yok	Yok	Var	350 Bin TL

Çalışmaya dâhil olan yerel nitelikli haber sitelerinin temel gelir kaynağını Basın İlan Kurumu oluşturmaktadır. Görüşmeci 1, gelirlere bakıldığında resmi ilanların önemine vurgu yapıyor ve Basın İlan Kurumu'ndan iyi miktarlar elde edildiğini ve internet haber sitelerinin yanı sıra basılı gazetelerine de ekonomik anlamda katkı sağladığını söylüyor:

“Haber sitesi gazeteden daha önemli şu an bizim için. Çünkü haber sitesinden daha çok gelir elde ediyoruz. (Şehirde) 6 tane gazete var şu an faaliyette ama haber sitesine geçiş yapan 3 tane gazete var. O yüzden ilanlar 6 ya değil 3'e bölünüyor öyle söyleyeyim. O da daha büyük gelir kaynağı sağlıyor. Gazeteyi şu an çok okuyan yok maalesef ama siteden takip eden çok kişi var. Yani burada (şehirde) olanda Ankara'da olanda siteden anlık takip edebiliyor” (Görüşmeci 1).

Görüşmeci 2, Basın İlan Kurumu'na bağlı olarak sadece internet üzerinden devam ettiklerini fakat ileride okur temelli gelir elde edebilmek için çalışmalar yaptıklarını belirtiyor:

“Temel gelir kaynağımız Basın İlan Kurumu'ndan gelen ilanlar, ama onun yanı sıra az da olsa (şehirdeki) yerel firmalardan, siyasi partilerden ya da herhangi bir kişiye özel şahıs reklamlarla da gelir sağlıyoruz” (Görüşmeci 2).

Görüşmeci 3, temel gelir kaynaklarının resmi ilanlar olduğunu söylüyor. Resmi ilanların dışında özel ilanlarda aldıklarını ve diğer yerel nitelikli haber sitelerinden farklı olarak abonelik sistemiyle de çalıştıklarını ifade ediyor. Bu sistemle abone olan kurumların haberlerine öncelik verilerek sürecin işlediğini belirtiyor:

“Basın İlan Kurumu'ndan gelen gelirler yeterli sayılır diyebilirim. Şöyle ki her ay aldığımız ilan reklam çok farklı, mesela bazı aylarda ilanlar çok az geliyor. Bu ay mesela çok az ilan geldi. Belli dönemlerde ilanlar azalmaya gider resmi kurumlar o dönemlerde ilan vermezler. Çünkü onlarında yılsonunda mali gelir gider tablosu hazırladıkları için yılsonunda mutlaka ilanlarda kısıtlama oluyor. Bu dönemlerde yeterli gelmeyebiliyor. Fakat bu dönem dışında fena değil diyebiliriz” (Görüşmeci 3).

Tablo 8: Yerel Nitelikli İnternet Haber Siteleri ve Üye Oldukları Haber Ajansları

Yerel Nitelikli Haber Siteleri	Üye Olunan Haber Ajansları
www.ilerigazetesi.com.tr	Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı (AA-İHA)
www.cankirihaber.net	İhlas Haber Ajansı (İHA)
www.kirsehirmemleket.com.tr	İhlas Haber Ajansı (İHA)
www.muskarahaber.com	Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı (AA-İHA)

Görüşmeci 4'de gelirlerinin neredeyse tamamını Basın İlan Kurumu'ndan sağladıklarını belirtiyor, bunun yanı sıra bazı kuruluşlardan reklam aldıklarını fakat bunların az sayıda olduğunu ve gelir denilebilecek bir düzeyde olmadığını söylüyor. Görüşmeci 3 son yıllardaki sosyal medya kullanma sıklığının artmasıyla reklamlara insanların kendilerinin direk ulaştığını gazetelerde artık daha az yer aldığına dikkat çekiyor:

“Basın İlan Kurumu özel reklamlar için kısıtlama getirmiyor bize ama şöyle bir şey var. Son yıllarda insanlar sosyal medyayı daha çok kullandıkları için artık reklam vermiyorlar. Sosyal medyada kendileri daha çok ulaşabildiklerini düşündükleri için kendi reklamlarını kendi sitelerinde yayınlamaya çalışıyorlar ya da farklı şekillerde işte keşfet olaylarına düşürmeye çalıştıkları için çok reklama yanaşmadıkları için reklam alamıyoruz. Aslında bu şekilde değil de biraz daha basın işleyişiyle daha fazla kitleye ulaşmak açısından basına reklam verseler tabi ki biz daha çok mutlu oluruz. Çünkü bizim içinde ek gelir kaynağı oluyor” (Görüşmeci 3).

Ulusal çaplı internet haber siteleri incelendiğinde yerel bazlı internet haber sitelerine karşın yoğun bir biçimde özel reklamların yer aldığı görülüyor. Görüşmeci 1, haber sitelerinde özel reklamların bu kadar yoğun olmasının haberi engellediğine, haberin önüne geçtiğine dikkat çekiyor:

“Ulusal takip ederken hani habere ulaşmaya reklamlardan fırsat gelmiyor. Yani o yüzden bunu genel yayın yönetmenimizle de çok konuşuyoruz böyle olmasın diye. Tabi büyüdükçe pay daha doğrusu gelir elde etmek için yapmak gerekli mi o tartışılır. Şu anki mevcut durumumuza çalışanlarımıza falan giderler yettiği için o topa hiç girmedik, girmekte istemiyoruz. Okuyucuyu düşünerek aslında biz bunu yapıyoruz. Şu an için tabi giderlerimizde çok bizi zorlamadığından dolayı bu şekilde ilerliyoruz” (Görüşmeci 1).

Görüşmeci 2, haber sitelerinde özel reklamların olması gerektiğini düşünüyor. Fakat yoğun bir biçimde gösterilen özel reklamları ise habercilik açısından doğru bulmuyor. Özel reklamlar için haber sitelerinde çalışma yaparak yer vereceklerini vurguluyor:

“Reklam için ayrı bir çalışma yapmamız gerekiyor. O çalışmada aslında yeni bir internet sitesi olduğumuz için çalışmalarımız biraz daha ilerleyen zamanda başlayacak. Onun dışında Google ile ilgili bazı reklamlar aldığımız oluyor ama sitede reklamın çok yoğun olmasını ben şahsi düşüncem çok doğru bulmuyorum. Şu şekilde yani insanlara kimi mesela sitelere giriyorum. Sabah mesela Sabah, haber sitesine giriyorum ya da farklı sitelere girdiğim zaman her yerden reklam çıkıyor. Yani tıklayan kişi aslında habere ulaşmak isterken önüne birçok reklamın gelip mesela sayfa kapatıp ya da ne bileyim sürekli bir yerlerden reklam akışı yani insanların haberi okumak yerine reklamı nereden kapatırım diye sitede arayış içine girmesi bu normal değil yani. O yüzden daha ufak reklamların olması insanı ya da okuyucuyu rahatsız etmeden habere daha kolay ulaşabilmesini

sağlayan reklamlar daha doğru olur. Biz de ilerleyen zamanlarda reklam çalışmalarımızı yaparak bunu genişleteceğimizi düşünüyorum” (Görüşmecî 2).

Ulusal haber sitelerinde rahatsız edecek düzeyde reklamların oluşu ve genel kategoriden gelir elde etmeleri Görüşmecî 3'e sorulduğunda ulusal nitelikli haber sitelerinin güven vermediğini bunun da yoğun reklam gösteriminden kaynaklı olduğunu belirtiyor:

“Ulusal haber siteleri birazcık tık odaklı habercilik mantığıyla biraz ilerlemiş oluyorlar. İnsanları daha fazla sayfada tutmaya çalışıyorlar. Reklamlarla devam edin, ikinci sayfaya geçin devamı orada gibi. O şekilde düşündüğümüzde evet onların daha fazla tıklanma sayısı oluyor ama şunu düşünüyorum ben; güvenilirlik açısından bu tarz sitelerin eskisi kadar tıklanmadığını çünkü insanların zaman kaybetmeden bir an önce istediklerine ulaşabilmeleri için çok fazla yer verdiklerini düşünüyorum. Tabi bunlar bizi olumsuz etkiliyor mu tabi ki etkiliyor. Sonuçta pastanın büyük kısmını onlar alırken bizlerde aynı emeği belki daha fazlasını vererek daha az gelir almamız bizleri de olumsuz etkiliyor. Çalışanlar açısından da kurum açısından da bence sıkıntılı bir durum” (Görüşmecî 3).

Yerel nitelikli haber siteleri genellikle asgari düzeyde istihdam oluşturdukları için haber merkezi içerisinde çalışanlarda gerektiğinde muhabirlik için sahaya çıkıp haber toplamaktadır. Görüşmecî 2'de yazı işleri müdürü olmasına karşın muhabirlik yaptığını da ifade ediyor:

“Sahada 3 muhabirimiz var biri uzaktan Ankara üzerinden çalışıyor diğerleri (bulduğumuz şehir) olmak üzere ben de muhabir statüsünde çalışıyorum aslında işim yazı işleri müdürlüğü ama ben de haber topluyorum. Genelde yerel kaynaklardan oluyor. Onun yanı sıra siyasi partilerin ya da belediye başkanlarının projelerinin çalışma şekillerinin eksiklerini bir şekilde ya da yaptıkları bir halka katkı olsun o şekilde haberler kurum haberleri şahıs özel haberleri o şekilde ilerliyor” (Görüşmecî 2).

Görüşülen gazete yöneticileri okurlardan doğrudan gelir sağlamadıklarını ifade etmektedir. Sosyal medya üzerinden takipçi sayılarını artırarak daha fazla okura ulaşmayı hedeflediklerini söylüyorlar:

“Okurlardan herhangi bir gelir modelimiz yok. O konuda herhangi bir çalışmamız da yok. Ama şöyle bir şey diyebilirim. Bizim günlük tıklanma zorunluluğumuz var. Basın İlan Kurumu tarafından ilan almamız gerektiği ölçüde. O günkü tıklanma sayısını elde edemezsek biz zaten resmi ilan alamıyoruz. X, Facebook ve Instagram aktif kullandığımız sosyal ağlardır. Bu ağlarda mutlaka haberlerimizin anlık olarak paylaşımı yapılıyor. Çünkü oradan gelen ziyaretçilerimiz bizim haber tıklanma oranlarımızı artırıyor” (Görüşmecî 3).

“Sosyal medya hesaplarımız var, sosyal medya hesaplarımızı daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Oradan da gelir elde etmek için işte takipçi hedeflerimiz var. Mesela video yüklüyoruz, video yapıyoruz onların izlenme oranlarıyla gelir elde etmek için uğraşlarımız var” (Görüşmecî 1).

Yerel nitelikli haber siteleri sosyal ağları aktif olarak haber için kullanırlarken, aynı zamanda haber kaynağı olarak da takip etmektedirler.

“Biz şimdi (şehirdeki) kurumların sosyal medyasını mutlaka takip ediyoruz. O kurumların haberlerini sosyal medyaları özellikle çok tarıyoruz. Çünkü sizlerde farkındasınızdır artık sosyal medyada herkes içerik üreticisi oldu. Onlardan da bize ister istemez bilgiler geliyor. Şöyle söyleyebilirim. Resmi kurum ya da kuruluşlar için de sivil toplum kuruluşları dernekler birçok sayabileceğiniz kurumlarda artık şey yapıyorlar sosyal ağları kullanarak kendi aktivitelerini kendi etkinliklerini sosyal medya aracılığı ile duyuruyorlar. Bu şekilde de haber aldığımız oluyor. Bir olay ya da haber olduğunda gidip bire bir aldığımız da oluyor. Ya da okuyucudan gelen istekler çerçevesinde yaptığımız haberler oluyor” (Görüşmecî 3).

Basın İlan Kurumu'ndan yararlanan yerel nitelikli haber siteleri genel olarak sürdürülebilir bir düzeyde gelir elde ettiklerini belirtiyorlar. Bazı dönemlerde azalan resmi reklam ve ilanlar dolayısıyla sıkıntı çektiklerinin de altını çiziyorlar. Yerel nitelikli haber sitelerinin sabit giderlerinden dolayı en önemli gelir kalemini Basın İlan Kurumu oluşturuyor ve buradan ilanların kesilmesi halinde yayın süreçlerine devam edemeyecekleri söylenebilir.

“Bizde yazı işleri müdürü ve üç elaman çalışıyor patronu saymıyorum Basın İlan Kurumu'ndan ilan alamadığınızda süreç gazetenin kapanmasına doğru direk işler. Herhangi bir gelir olmadığı için istihdam kesilir” (Görüşmecî 2).

Yerel nitelikli haber siteleriyle birlikte aynı zamanda kâğıt gazeteleri de bulunan görüşmeci 1, Basın İlan Kurumu'ndan elde ettikleri gelirlerle kâğıt gazetelerinde yaşadıkları ekonomik sorunlar için de fayda sağladıklarını belirtmektedir:

“Gelire baktığımızda resmi ilanlar iyi miktarlar veriyor, daha doğrusu gazeteyi de siteyi de kurtaran miktarlar dönüyor. O yüzden şuan daha çok ağırlıklı olarak resmi ilanlar önceliğimiz. Daha doğrusu Basın İlan Kurumu'nun şartlarını karşılamamız önceliğimiz. Hatta yani bunun üzerinden dönüyor çalışmalarımız” (Görüşmeci 1).

“Şöyle tabi daha fazlası bir noktada iyi. Gelir arttıkça şartlar daha da iyileşiyor. Bazı ilanlar var adliyelerde, Basın İlan Kurumu'ndan habersiz geliyor. Kimi zaman bunların eksikliğinin dışında iyi ama şu anda hani ilk aylara nazaran mesela düşüşler başladı. Birazcık daha az ilan geliyor. Aslında tam manasıyla yeterli denmez yani” (Görüşmeci 2).

Yerel nitelikli haber sitelerinin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için mevcut kategori sayısının dörde düşürülüp daha yüksek miktarlarda gelir elde edilebileceği önerilmektedir. Ayrıca kurumların ilan verirken (E-KAP- Elektronik Kamu Alımları Platformu- Kamu İhale Kurumu) buldukları yerin yerel nitelikli haber sitelerine de ilan vermesi önemli görülmektedir.

“Yerel olarak desteklerde birazcık daha hani ilan ücretlerinin artması ya da normalin daha üzerinde ilanların getirilmesi gerekir. Örnek veriyorum kategorilerin azaltılarak daha altta kalan internet sitelerinin destek vermek amaçlı çalışma yapılması daha doğru olur. Beşinci kategorinin hangi fiyat aralığında olduğunu bilmiyorum ama örnek veriyorum beş kategori varsa bu dörde düşürülüp daha yukarıya değil de birazcık daha aşağıya alan açılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela 1 milyon 800 bin liralık ilanlara kadar geliyorsa bunu 2 ya da 3 milyon liralık ilanların gelmesi sağlanabilir. Bu şekilde olursa altta yeniler için ve yerel gazeteler için daha çok desteklenme şansı olabilir” (Görüşmeci 2).

“Bazı kurumlar ulusala veriyor bazı reklamı hani ne bileyim işte şehir hastanesi bir kıyafet alacak, ona ilana çıkmak zorunda ama yerel gazeteğe vermiyor ilanı, ulusala veriyor. Tabi bu da yerel gazetenin ilandan pay alamamasına neden oluyor” (Görüşmeci 1).

Görüşülenler Basın İlan Kurumu'nun yerel nitelikli haber siteleri için koymuş olduğu günlük otuz yerel haber sayısı bazı günlerde zorlayıcı olduğunu belirtmektedirler:

“Bazı günler haber sayısında özellikle sıkıntı yaşıyabiliyoruz. Biliyorsunuz beşinci kategoride yer alıyoruz ve 30 haber bizim için zorlayıcı olabiliyor. Hani biz bir de özellikle çok fazla ulusaldan da milletimizi ilgilendirmeyen haberleri girmek istemiyoruz. Muhabir haberi ve yerel haber girmek istediğimiz için bu bizi zorluyor birazcık ama bunu da bir şekilde muhabirlerimizle yetiştiriyoruz” (Görüşmeci 4).

“Küçük bir ilde sizde tahmin edebilirsiniz 30 tane yerel haber günlük haftanın yedi günü 30 tane haber çıkarmak zorundayız. (...) çevre illere bakarak sosyal etkinlikler açısından bol olan bir il ama biz haberlerimizde sürekli sosyal etkinlik haberleri vermiyoruz. Aynı tarz haber vermemeye dikkat ediyoruz. Sitemizde kategoriler var. Eğitim, spor, sanat, sağlık, gündem ve siyaset. Bunların hepsine belirli oranda haber girmeye çalışıyoruz. Hepsini aynı tarz haber girmemeye çalışıyoruz. (Bulduğumuz şehir) küçük bir il, kategorisini artırmamız için çalışan sayısı ile birlikte haber sayısı da artacak. Bize bu çok dezavantaj sağlayacak şu an için çünkü (bulduğumuz) küçük bir il belki büyük bir il olsa bu sorun olmaz” (Görüşmeci 3).

“Tabi ki yerel haberde zorlandığımız oluyor. Onunda sebebi şu; (bulduğumuz ilde) biz çok yaşamıyoruz ama valiliklerde valiliklerin altında olan bazı kurumlarda habere ulaşmamız zor oluyor. Örnek veriyorum haber bir çerez gibidir. Nasıl söyleyeyim çok çabuk vakti geçen bir şeydir. Mesela (bulduğumuz ilde) en çok sorun yaşadığımız bazı kurumlar var. Kurumlar haberleri bekleterek on gün sonrasına çektikleri oluyor. Böyle durumlar olduğunda da yani haber aslında okunurluğunu kaybediyor” (Görüşmeci 2).

Görüşülenler Basın İlan Kurumu'nun yerel nitelikli haber siteleri için getirilen şartların biraz daha esnetilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

“Ben bu konuda şöyle söyleyeyim Basın İlan Kurumu çalışma yaptı yakın zamanda. Şuanda resmiyete girmek üzere diye biliyorum. Bildiğim kadarıyla işte kategorilerde biraz hafif bir düşüş gittiler. Eğer bu uygulanırsa bu şekilde olursa biz biraz daha rahat edeceğiz. Tıkanma oranında

biraz azalma gibi. Günlük kaç kişi tekil tıklamış, kaç kişi ziyaret etmiş sitemizi bunlarla ilgili çalışmalar var. Basın İlan Kurumu bu çalışmayı yaparsa bizlerde rahat edeceğiz. Küçük yerlerde çalışmak biraz zorluyor bizi” (Görüşmecı 3).

Basın İlan Kurumu'nun varlığı ve yerel nitelikli internet haber sitelerine sağlamış olduđu parasal destek, gazete yöneticilerinin ve çalışanların buldukları bölgelerdeki kurum ve kuruluşlara karşı daha objektif haber yapabilmelerinin önünü açmaktadır. Dolayısıyla yerel düzeyde sınırlı imkânlarla haber üreten basın emekçileri herhangi bir maddi eşik sorunu doğuracak problemlerle karşılaşmadan haber yapabilmek imkânlarına sahip olmaları basın hürriyeti açısından önemlidir.

“Basın ilanın olması önemli, mesela ben belediye başkanını eleştirmek istediğimde rahatlıkla eleştiriyorum benim belediye başkanından gelecek bir ilana ihtiyacım yok. Belediyenin ilanlarını biz çıkartıyoruz ama o vermek zorunda kaldığı için basın ilana. Bu yüzden biz rahatlıkla eleştiri yapabiliyoruz. Bahsi geçen siteler içerisinde resmi reklam almayan siteler eleştirmeye kalksa bu yapamazlar çünkü onlara bir bağımlılıkları var. Bir şekilde oradan gelen reklam ücretine ya da kiminin çoluk çocuđu orada çalışıyor, belediyede çalışıyor. Bunu eleştirmeleri mümkün olmuyor. Dolayısıyla Basın İlan Kurumu olması objektif gazeteciliği ve özgür gazeteciliğin aslında önünü açıyor diyebilirim” (Görüşmecı 2).

Basın İlan Kurumu'nda süreli yayınlar listesi düzenlenirken gazetelerin dağıtımını gerçekleştiren müesseseler tarafından kurum kayıtlarına en son intikal ettirilen ve topluca bildirilen bir önceki aya ait bildirimler, internet haber sitelerinin ise Basın İlan Kurumu Analitik tarafından ölçümlenen ziyaretçi trafik bilgileri dikkate alınmaktadır. Basın İlan Kurumu'ndan CİMER (2025) yoluyla elde edilen verilere göre Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca, her ayın son iş günü takip eden ay için resmî ilan ve reklam verilebilecek süreli yayınlar listesi ile resmî ilan yayımlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresi içinde bulunan gazete ve internet haber siteleri Basın İlan Kurumu'nun internet haber sitesi olan bik.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulduđu belirtilmektedir. Ayrıca 2015 yılında Basın İlan Kurumu şubesinin bulunduđu 41 ilde resmî ilan yayımı ile alakalı 666 gazetenin şubesinin bulunmadığı belirtilmektedir. Resmî ilanlara aracılık ödevinin ilgili valilikler tarafından yerine getirildiği diğer 40 ilde ise kuruma intikal ettirilen beyana göre 546 gazetenin mevcut olduđu, ayrıca kurum uhdesinde yalnız resmî reklam alan 761 derginin bulunduđu ifade edilmiştir. 2025 yılında ise Basın İlan Kurumu uhdesinde 81 ilde resmî ilan yayımı ile alakalı olarak 23'ü yaygın, 8'i bölgesel ve 722'si yerel olmak üzere toplam 753 gazete bulunmaktadır. Toplamda ise 349 internet haber sitesi olmak üzere 1102 süreli yayın vardır. Bunun yanı sıra yalnız resmî reklam alan 938 süreli yayımla birlikte toplam 2040 yayın bulunmaktadır. Basın İlan Kurumu ulusal ve yerel nitelikli yaklaşık 350 haber sitesine resmi reklam ve ilan vererek desteklemede bulunmaktadır. Yerel nitelikli haber siteleri sorumluları Basın İlan Kurumu'yla alakalı olarak olumlu düşüncelere sahip oldukları buna karşın günlük haber sayısı, tıklanma oranları ve kategorilerinde iyileştirme konularında yeni düzenlemelerin gerekliliğini vurgulamışlardır.

6. SONUÇ

Yapılan araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda günümüzde yerel gazeteciliğın profesyonel bir faaliyet olarak giderek daha zor koşullar altında sürdürüldüğü ortaya çıkmıştır. Yerel haberciliği zorlayan başlıca unsurlardan biri sosyal medyanın yaygınlaşmasıdır. Yerel ölçekte haber değeri taşıyan içeriklerin önemli bir bölümünün ilgili kurum ve kuruluşların sosyal medya hesapları aracılığıyla doğrudan paylaşılması, kullanıcıların haber sitelerine yönelme ihtiyacını azaltmaktadır. Bu durum, sosyal medyanın bir bakıma okurlar ile yerel haber kuruluşları arasında aracı ve aynı zamanda engelleyici bir işlev üstlenmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya, yerel gazetelerin takip edilme sıklığını ve günlük okunma oranlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte sosyal medya, yerel nitelikli internet haber siteleri açısından iki yönlü bir işleve sahiptir. İlk olarak, sosyal medya platformları haber siteleri için önemli birer haber kaynağı niteliği taşımaktadır. İkinci olarak ise yerel nitelikli internet haber sitelerinin Basın İlan Kurumu'ndan resmî ilan ve reklam alabilmeleri için gerekli olan tıklanma oranlarına ulaşılmasında sosyal medya önemli bir köprü görevi üstlenmektedir.

Basın İlan Kurumu'ndan resmî ilan ve reklam alabilmek için getirilen koşulların, özellikle beşinci kategoride yayın yapan ve İç Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerel nitelikli internet haber siteleri açısından zorlayıcı olduđu anlaşılmaktadır. Haber üretim sürecinin nitelikli emek gerektirmesi, gazeteciler üzerinde önemli bir iş yükü ve yıpranma yaratmaktadır. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve nüfus yoğunluğu görece düşük olan şehirlerde, haber bulma ve günlük istenen haber sayısına ulaşma konusunda hem gazeteler hem de muhabirler çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Basın İlan Kurumu tarafından yerleşim yeri temelli bir kategori sistemi uygulanmakla birlikte, beşinci kategori kapsamında yer alan iller

için bazı kolaylaştırıcı düzenlemelere gidilmesi gerektiği, görüşülen yerel nitelikli haber sitesi yöneticilerinin ortak görüşü olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, günlük haber sayısı ve tıklanma oranlarına ilişkin zorunlu asgari kriterlerin düşürülmesi ve kategori bazında gelir artışı sağlayacak düzenlemelerin yapılması, mevcut sorunların hafifletilmesine katkı sağlayabilecek uygulamalar arasında değerlendirilmektedir.

Yerel gazetecilikte koşulların iyileştirilmesi, yalnızca haber üretim niceliğini değil, aynı zamanda haberlerin niteliğini de olumlu yönde etkileyecektir. Buna paralel olarak, yerel gazetecilerin çalışma koşullarının (ücret, teknik donanım ve lojistik imkânlar gibi) iyileştirilmesi de mümkün olabilecektir. Görüşülen yerel nitelikli haber sitesi yöneticileri, bu bağlamda karşılaştıkları yapısal ve ekonomik sorunları açık biçimde dile getirmiştir. Söz konusu olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğunda, özellikle ekonomik açıdan yerel nitelikli internet haber sitelerinin yaşadığı sıkıntılar dikkate alındığında, Basın İlan Kurumu tarafından sağlanan resmî ilan ve reklam gelirlerinin yerel basın açısından hayati bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu ekonomik desteğin, yeni kurulacak yerel nitelikli haber siteleri için de teşvik edici bir işlev gördüğü ifade edilmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun internet haber sitelerine dolaylı olarak sağladığı önemli katkılardan biri de özel reklam ve ilan yoğunluğunun sınırlandırılmasına imkân tanınmasıdır. Ulusal nitelikli haber sitelerinde sıklıkla karşılaşılan yoğun özel reklam ve Pop-Up uygulamalarının, haberin okunabilirliğini azalttığı ve okurun habere erişimini zorlaştırdığı gözlemlenmektedir. Buna karşılık, yerel nitelikli internet haber sitelerinin arayüzlerinde, okur ile haber içeriği arasına giren bölücü veya engelleyici reklam türlerinin sınırlı olduğu, daha sade ve erişilebilir bir haber sunumunun benimsendiği görülmektedir. Gazetecilik ve habercilik anlayışı çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu yönüyle yerel nitelikli haber sitelerinin, ulusal nitelikli haber sitelerine kıyasla daha nitelikli bir yayın pratiği sergilediği söylenebilir.

Son olarak, ilanların dağıtım biçimi, günlük haber sayısı, tıklanma oranları ve özellikle ilan ücretlerine ilişkin iyileştirmelerin yapılması, yerel nitelikli haber sitesi yöneticilerinin Basın İlan Kurumu'ndan başlıca beklentileri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Basın İlan Kurumu dışında kalan yerel kamu ve özel kuruluşların da ilan ve reklam tercihlerini buldukları bölgede faaliyet gösteren yerel nitelikli internet haber sitelerinden yana kullanmalarının, yerel basının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- Basın İlan Kurumu. (2025). *Resmî İlan Tarihesi*. <https://bik.gov.tr/kurumsal/resmi-ilan-tarihcesi/>
- Brewington, A. (2024). *Local News Bright Spots 2025 | Local News Initiative*. <https://localnewsinitiative.northwestern.edu/projects/state-of-local-news/2025/brightspots/>
- Büyükbaykal, G. N. (2012). Türkiye'de yerel basının işlevi ve önemi. *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 23, 75–96. <https://doi.org/10.17064/I>
- Geray, H. (2017). *Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş - iletişim alanından örneklerle*. Ütopya Yayınevi.
- Girgin, A. (2007). Türkiye'de Yerel Basın. S. Gezgin (Ed.), *Türkiye'de Yerel Basın* (s.s. 243–260). İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
- Hill, A. (2023, 31 Aug.). *5 Reasons Local Journalism Is Important - Writer's Digest*. <https://www.writersdigest.com/write-better-nonfiction/5-reasons-local-journalism-is-important>
- Kaptan, S. (1998). *Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri*. Tekışık Matbaası.
- Kara, E. (2021). *A'dan Z'ye görüşme / nitel araştırmalarda veri toplama yöntemi - teori - uygulama*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Lauren, H. (2024, 25 September). *Editorial: The important role of local newspapers - The Weekly Advertiser*. <https://theweeklyadvertiser.com.au/articles/editorial-the-important-role-of-local-newspapers/>
- Mevzuat Bilgi Sistemi. (2023). *Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği*. <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=40056&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>
- Nielsen, R. K. (2015). *Local journalism : the decline of newspapers and the rise of digital media*. I.B. Tauris.

- Özkök, C. K. (2024, 25 Temmuz). *Türkiye’de geçen yıl 855 gazete, resmi ilan ve reklam yayımladı*. A.A. <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyede-gecen-yil-855-gazete-resmi-ilan-ve-reklam-yayimladi/3284938>
- Punch, K. (2016). *Sosyal arařtırmalara giriş nicel ve nitel yaklaşımlar*. Siyasal Kitapevi.
- Şeker, M. (2013). Yerel gazeteler ve resmi ilan. *Selçuk İletişim*, 4(1), 101–115. <https://doi.org/10.18094/SI.99611>
- Warber, R. (2024, 13 February). *Why local news matters nationally*. Michigandailyon. from <https://www.michigandaily.com/opinion/why-local-news-matters-nationally/>